

УДК 342.98

Запотоцька Олена Василівна –

доктор юридичних наук,
професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права,
Державного торговельно-економічного університету

Olena V. Zapototska –

Doctor of Juridical Sciences,
Professor of the Department of Administrative, Financial and Information Law,
State University of Trade and Economics
(Korpus A, 19 Kyoto Street, Kyiv, Ukraine, 02156)

Доктринальна характеристика службових відносин

У статті здійснюється ґрунтовний аналіз діючого законодавства, поглядів вчених стосовно місця службових відносин в адміністративному праві, надається поняття таких відносин, визначаються їх межі та характерні ознаки. Правовий статус державного службовця є складно-елементною категорією, зміст якої різниться залежно від участі державного службовця у визначених державно-службових правовідносинах. Для формулювання проблематики цього дослідження було обґрунтовано актуальність теми, стан її дослідження національною юридичною наукою. Визначено, що службові відносини – це взаємодія між публічними службовцями та органами державної влади або місцевого самоврядування, які виникають під час процедури призначення на посаду, звільнення, реалізації своїх повноважень, дисциплінарну відповідальність та інші аспекти професійної діяльності публічних службовців. Метою службових відносин є забезпечення ефективного функціонування державного апарату, реалізація державної політики та захист прав і свобод громадян.

Ключові слова: публічна служба, державна служба, правовідносини, службова кар'єра, службові відносини.

O.V. Zapototska Doctrinal Characteristics of Service Relations

The article carries out a thorough analysis of the current legislation, the views of scientists regarding the place of service relations in administrative law, provides the concept of such relations, defines their boundaries and characteristic features. The legal status of a civil servant is a complex elemental category, the content of which varies depending on the civil servant's participation in certain civil service legal relations. To formulate the problems of this research, the relevance of the topic, the state of its research by the national legal science was substantiated.

The introduction of a new approach to the functioning of public authority led to qualitative changes in the essence of service relations and gave them new characteristics. This is related to the processes of European integration, which are characteristic of the Ukrainian state since the signing of the Association Agreement with the European Union in 2014, on the one hand, and the implementation of the updated principles of the functioning of the civil service and the current legislation on the civil service into practice, on the other. Reforming the public service involves a review of its content and purpose, all the variety of its varieties, organizational and functional aspects, the introduction of a number of innovative institutes, the borrowing of relevant foreign law-making and law-enforcement experience, the implementation of international legal standards for the regulation of public authority and public-service relations.

It was found that public relations related to the functioning of public service, its completion and termination are public service relations. A proper definition of official relations in the public service is proposed - this is the interaction between civil servants and bodies of state power or local self-government, which arise during the procedure of appointment, dismissal, exercise of their powers, disciplinary responsibility and other aspects of the professional activity of civil servants.

The main purpose of official relations in public law is to ensure the effective functioning of the state apparatus, the implementation of state policy and the protection of the rights and freedoms of citizens. Civil

servants perform their duties in the public interest, adhering to the principles of legality, transparency and accountability.

Keywords: *public service, state service, legal relations, official career, official relations.*

Постановка проблеми. Розуміння та визначення службових відносин до теперішнього часу явно недостатньо розроблено у вітчизняній правовій літературі. Їх вивчення та аналіз, як правило, проводилося у зв'язку з дослідженням більш загальних питань, присвячених проблематиці публічної служби. Запровадженням нового підходу до функціонування публічної служби обумовило якісні зміни сутності службових відносин та надало їм нових характеристик. Це пов'язано з процесами євроінтеграції, які притаманні Українській державі з моменту підписання у 2014 році Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, з одного боку, та впровадженням у практичну дійсність оновлених принципів функціонування державної служби та чинного законодавства про публічну службу – з іншого. Реформування публічної служби передбачає перегляд її змісту та призначення, всього розмаїття її різновидів, організаційного та функціонального аспектів, запровадження низки інноваційних інститутів, запозичення відповідного зарубіжного правотворчого та правозастосовного досвіду, імплементацію міжнародно-правових стандартів щодо регулювання публічно-владних та публічно-службових відносин. Адже від цього залежить подальший розвиток службових правовідносин та службового права в системі адміністративного права та правової системи в цілому, повнота змісту службового законодавства, ефективність практики його застосування і, навпаки, негативний вплив на них його «недоліків».

Правовий статус державного службовця є складно-елементною категорією, зміст якої різниться залежно від участі державного службовця у визначених державно-службових правовідносинах. Адаптація національного законодавства до стандартів ЄС опосередковує потребу впровадження загальноприйнятих норм, для регулювання службових відносин.

Нині розвиток правового регулювання державної служби України відстає від потреб і функцій держави. Передусім це стосується визначення місця і ролі державної служби, впорядкування багатьох питань проходження

державної служби громадянами України, зокрема порядку виникнення, розвитку й припинення державно-службових та службово-трудова відносин, їх відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов'язків. Багато нормативних актів у сфері державної служби набрали чинності декілька років тому і потребують свого удосконалення, інші питання розвитку державно-службових відносин ще очікують на юридичне визначення та врегулювання, деякі нормативні приписи потребують скасування. Тому вдосконалення сфери правового регулювання державної служби має бути системним і віддзеркалювати у своєму змісті усі сучасні реалії та тенденції, а інколи, зважаючи на свою випереджувальну функцію, й передбачати майбутнє, слугувати правовим орієнтиром під час вирішення тих чи інших проблем побудови демократичного українського суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання публічної служби та службових відносин були предметом дослідження таких науковців, як О. Безпалова, І. Бухтіярова, В. Галунько, Т. Коломоєць, І. Пастух, О. Стрельченко та ін., які зробили вагомий внесок у розроблення зазначеної проблеми. Діяльність публічних службовців на концептуальному рівні досліджувалось такими науковцями як: В. Авер'янов, О. Андрійко, Ю. Битяк, Л. Біла-Тіунова, С. Ківалов, В. Колпаков, та ін. Водночас значна кількість питань, пов'язаних із визначенням та регулюванням службових відносин залишаються ще не вирішеними, особливо в контексті нормативно-правових змін у регулюванні державної служби та адаптації його до законодавства ЄС, що свідчить про актуальність обраної теми дослідження.

Невирішені раніше проблеми. Нині розвиток правового регулювання державної служби України відстає від потреб і функцій держави. Передусім це стосується визначення місця і ролі державної служби, впорядкування багатьох питань проходження державної служби громадянами України, зокрема порядку виникнення, розвитку й припинення державно-

службових та службово-трудова відносин, їх відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов'язків. Щодо учасників державно-службових відносин — тут виділяють наступних учасників: державу, її органи та державних службовців. Особливість державно-службових відносин полягає в тому, що вони утворюються між державою в особі її органів і державними службовцями, які здійснюють службову діяльність як суб'єкти юридично-владних відносин. Тобто це службові відносини, які виникають на основі одобічного рішення державного органу (посадової особи), яке, по-перше, юридичне закріплює вступ громадянина на державну службу, по-друге, служить основою для виконання ним службових обов'язків по посаді, по-третє, визначає момент виникнення його обов'язків перед державою, а також службових і особливих справ. Данні складові повною мірою стосуються учасників публічно-правових відносин. Загально визнаним є те, що організація та функціонування державної служби визначається переважно за допомогою норм публічного права. Державні службовці це представники публічної організації: держави, державних органів місцевого самоврядування, тобто вони є суб'єктами публічного права, на яких розповсюджується спеціальне законодавство і яким врегульовані їх службові відносини, які виникають із вступом на державну службу. Тобто, особи, які перебувають на державній службі, на відміну від осіб, які перебувають у звичайних трудових відносинах, мають особливий правовий статус. На сьогоднішній день, серед авторів, які в своїх роботах розглядають питання місця службових відносин в адміністративному праві, немає єдності в розумінні специфіки та змісту службових правовідносин. В першу чергу це пов'язано з тим, що досі не вирішена проблема співвідношення трудових і адміністративних основ у правовому регулюванні різних аспектів публічної служби, тому актуальним є визначення поняття службових відносин та їх характерних ознак.

Метою статті є доктринальне дослідження та визначення на основі аналізу діючого законодавства, поглядів вчених місця службових відносин в адміністративному праві, надати їх поняття та визначити характерні ознаки.

Виклад основного матеріалу. Правові відносини, опосередковують перенесення суспільних відносин у правову площину, а також вони є способом конкретизації як суб'єктного складу цих відносин, так і тих функцій, які їхні учасники повинні виконувати. Не виключенням є і державно-службові відносини, які первинно являють собою різновидом суспільних відносин. Станом на теперішній час, нормативно закріпленого та загальноприйнятого визначення поняття «державно-службових відносин» не вироблено. Питання державно-службових відносин час від часу досліджувалися представниками різних галузей права і, насамперед, представниками адміністративного права та трудового права, що є підтвердженням тривалої дискусії щодо приналежності державно-службових відносин до предмета адміністративного права або предмета трудового права. Безперечно, кожна із цих позицій має свої аргументи «за» і «проти», а їхній аналіз дозволяє дослідити особливості державно-службових відносин із різних аспектів їх функціонування. З точки зору сприйняття державно-службових відносин як виду відносин, що складаються під час специфічного виду трудової діяльності людини, їх можна віднести до предмету трудового права, оскільки саме ця галузь права має своїм призначенням регламентацію суспільних відносин, які пов'язані з трудовою діяльністю людини. Більше того, ряд статей Закону «Про державну службу» безпосередньо або опосередковано передбачають можливість регулювання певних державно-службових відносин саме нормами трудового права [1].

Загальноприйнятим є твердження, що суспільні відносини, які пов'язані з функціонуванням державної служби, її проходженням та припиненням є державно-службовими відносинами [2, с. 10]. Відносини, в які при здійсненні своєї професійної діяльності вступає службовець, умовно можна розділити на дві основні групи: 1) його відносини з публічною адміністрацією або, в більш вузькому розумінні, з конкретним державним органом або органом місцевого самоврядування, в якому він служить (внутрішньоорганізаційні відносини); 2) відносини із зовнішніми суб'єктами — фізичними та юридичними особами, в які він вступає при реалізації своїх службових обов'язків [3; 4].

Фахівці адміністративного права по різному трактують внутрішньо-організаційні відносини. Так, В.К. Шкарупа визначав предмет адміністративного права як «сукупність суспільних відносин, що складаються в процесі організації та діяльності виконавчої влади, а також пов'язаних із внутрішньою організацією діяльності державних органів, інших державних організацій та органів місцевого самоврядування, із застосуванням заходів державного примусу, реалізацією та захистом прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади та здійсненням окремими недержавними формуваннями делегованих їм повноважень та функцій виконавчої влади» [5, с.5].

В.В. Галуцько, проаналізувавши усі надбання науки адміністративного права щодо його предмету, зазначає, що в широкому розумінні, «однією зі складових предмету адміністративного права є внутрішня діяльність публічної адміністрації, але тільки та її частина, що здійснюється у правовій формі». При цьому, не доцільно включати до предмета цієї галузі положення, які вже стали предметом регулювання інших галузей права [6, с. 87].

Водночас, відомий вчений-адміністративіст В.К. Колпаков відносить до предмета адміністративного права відносини: а) публічного управління; б) адміністративних послуг; в) відповідальності публічної адміністрації за неправомірні дії або бездіяльність; г) відповідальності суб'єктів суспільства (індивідуальних і колективних) за порушення встановленого публічною адміністрацією порядку і правил [3, с. 24]. Як бачимо, фахівець не визнає внутрішньо організаційну діяльність такою, що має публічно-правовий характер і окремо у предметі адміністративного права не виділяє.

Схожою є позиція представників трудового права: вони розглядають діяльність державних службовців як особливу самостійну працю. На їхню думку, державні службовці діють як наймані працівники і в цьому сенсі мають загальні трудові права, передбачені для всіх категорій працівників, які виконують роботу за трудовим договором (наймом). Хоча назви (нормативні терміни) різняться (службовий контракт, службові відносини, службове право, службовий обов'язок), його змістом завжди є певний вид праці, специфічний зміст якої

проявляється у всіх сферах суспільно корисної діяльності. Тому прихильники цієї концепції вважають, що службові відносини, які виникають у зв'язку з прийняттям на публічну службу, її проходженням та припиненням, є нічим іншим, як трудовими відносинами, а тому повинні регулюватися нормами трудового права.

Щоб зрозуміти, який з двох підходів — широкий адміністративний або трудовий є вірним необхідно звернутися до розуміння сутності інституту публічної служби.

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, публічна служба — це діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування [7]. Тобто, публічна служба, це служба в органах публічної влади. Зауважимо, що держава в особі публічної служби та її інститутів зобов'язана захищати права і обов'язки громадян, реалізовувати свої повноваження на користь суспільного інтересу.

Відповідно, суспільні відносини, пов'язані з функціонуванням державної служби, її проходженням та припиненням є державно-службовими відносинами. Пропонуємо власне визначення службових відносин у публічній службі — це взаємодія між державними службовцями та органами державної влади або місцевого самоврядування, які виникають під час процедури призначення на посаду, звільнення, реалізації своїх повноважень, дисциплінарну відповідальність та інші аспекти професійної діяльності державних службовців.

Зауважимо, що основною метою службових відносин у публічному праві є забезпечення ефективного функціонування державного апарату, реалізація державної політики та захист прав і свобод громадян. Державні службовці виконують свої обов'язки в інтересах суспільства, дотримуючись принципів законності, прозорості та підзвітності. Тому регулювання службових відносин знаходиться у межах адміністративного законодавства. На підтвердження цього є ряд аргументів, а саме: 1) суспільні відносини, що пов'язані з державною службою — реалізуються у публічній сфері, в якій

активно використовуються такі правові механізми і методи, як приписи, вказівки, контроль, нагляд, управління, владне волевиявлення, підлеглість, вірність обов'язку, одностороннє волевиявлення, застосування методів примусу тощо. Натомість, такі способи і методи, як погодження, координація, домовленість, рівноправність сторін та інші, які є характерними для приватних галузей права і, насамперед, для трудового права, у сфері державної служби або не використовуються зовсім, або ж їх обсяг є надзвичайно мізерним, що не впливає на сутність державної служби у цілому [8]. Отже, державно-службові відносини регламентовано такими публічними галузями права, як конституційне, адміністративне, фінансове тощо; 2) роботодавцем виступає суб'єкт публічної влади – це державний орган або його апарат (керівник державної служби), який вирішує питання щодо: прийняття на державну службу, проходження державної служби (службова кар'єра), припинення державної служби. Іншими словами, між суб'єктом призначення і державним службовцем виникають особливі відносини – відносини, які мають державнопублічний характер, пов'язані із здійсненням державних повноважень тощо. Їх характерною особливістю є те, що вони виникають на підставі адміністративного акта, який приймає уповноважена особа – суб'єкт призначення, і у підвідомчості якого перебуватиме державний службовець [3; 8]; 3) і суб'єкт призначення, і державний службовець, при виконанні своїх публічно-владних повноважень виступають від імені держави і їхня діяльність гарантується державою. Публічний характер державно-службових відносин має прояв, перш за все, у характеристиці сторін цих відносин, тобто обидві сторони мають публічний статус, який: а) визначається державою шляхом делегування їм відповідного обсягу державно-владних повноважень; б) сторони виступати від імені держави, а не від власного імені; в) держава не тільки делегує сторонам відносин свої повноваження, але й створює необхідний державноправовий механізм їхньої реалізації. Таким чином, держава є гарантом правомірної діяльності сторін державно-службових відносин; 4) державний службовець реалізує тільки нормативно визначені державновладні/державні

повноваження, здійснюючи, при цьому, службову кар'єру [3, с.19].

Зауважимо, що на сьогоднішній день існують різні підходи щодо класифікації службових відносин у публічній службі, тобто державно-службових відносин.

Так, О. П. Ноздрач'юв виокремлює два основних види державно-службових відносин у залежності від конкретної мети їх виникнення, створення й регулювання:

1) відносини, пов'язані з організацією державної служби. Ці відносини виникають у зв'язку із: а) закріпленням правового статусу державних посад; б) встановленням юридичних вимог до державних посад; в) визначенням способів заміщення державних посад і встановленням умов вступу на державну службу; г) веденням особових справ; д) встановленням кваліфікаційних розрядів державних службовців тощо [9, с. 8; 10, с. 16];

2) відносини, які виникають у процесі практичного здійснення державної служби, які пов'язані із: а) вступом громадянина на державну службу і призначенням на державну посаду; б) реалізацією державним службовцем своїх прав і обов'язків; в) присвоєнням державному службовцю категорій, рангів, звань; г) проходженням державної служби; д) припиненням державно-службових відносин тощо [9; 10, с. 24].

Ю.М. Старилов, класифікує службових відносин в залежності від структури правового інституту державної служби, виокремлює суспільні відносини щодо: а) кадрової політики; б) формування державно-службових відносин; в) практичного функціонування державної служби; г) реалізації принципів державної служби; д) формування й реалізації правового статусу державного службовця; ж) проходження державної служби; з) припинення державної служби; і) управління державною службою; к) реформування державної служби [9].

Висновки. З'ясовано, що суспільні відносини, пов'язані з функціонуванням державної служби, її проходженням та припиненням є державно-службовими відносинами. Визначено, що службові відносини у публічній службі – це взаємодія між державними службовцями та органами державної влади або місцевого самоврядування, які виникають під час процедури призначення на

посаду, звільнення, реалізації своїх повноважень, дисциплінарну відповідальність та інші аспекти професійної діяльності публічних службовців. Метою службових відносин є забезпечення ефективного функціонування державного апарату, реалізація державної політики та захист прав і свобод громадян. Публічні службовці виконують свої обов'язки в інтересах суспільства, дотримуючись принципів законності, прозорості та підзвітності. Доведено, що регулювання службових відносин знаходиться у межах адміністративного законодавства.

Визначено характерні ознаки службових відносин, а саме: 1) учасниками службових відносин є суб'єкт призначення/керівник державної служби, якого наділено певними державно-владними повноваженнями щодо іншої сторони та/або публічний службовець; 2) це статусні службові відносини, оскільки вони, у переважній більшості, визначають правовий статус публічного службовця та суб'єкта призначення/керівника державної служби шляхом закріплення чинним законодавством визначених прав, обов'язків і повноважень,

обмежень і заборони, гарантій й умов здійснення публічної служби тощо; 3) службові відносини виникають із приводу професійної діяльності осіб щодо практичного виконання завдань і функцій держави; 4) це відносини, яких засновано на дотриманні принципів публічної служби; 5) зміст правовідносин характеризується сукупністю взаємних прав й обов'язків сторін, яким притаманний державно-владний характер, оскільки вони пов'язані з реалізацією державно-владних повноважень як суб'єктом призначення/керівником публічної служби, так і публічним службовцем тощо; 6) публічний службовець за участі в службових відносинах виступає як від імені держави, тобто має публічний статус, який визначається саме державою шляхом делегування їм відповідного обсягу державно-владних повноважень, так і від власного імені, що обумовлено персоніфікацією конкретних службових відносин тощо.

Список використаних джерел:

1. Адміністративне право України. Повний курс: підручник. Галуцько В.В., Діхтієвський П.В., Кузьменко О.В., Стеценко С.Г. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
2. Битяк Ю.П. Адміністративне право України: підручник. Х.: Право, 2001. 528 с.
3. Колпаков В.К. Публічна служба в сучасній парадигмі адміністративного права України. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку: колективна монографія за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. Запоріжжя: Гельветика, 2017. С. 84-123.
4. Курс адміністративного права України: підручник. В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. 2-ге вид., перероб. і допов. К.: Юрінком Інтер, 2013. 872 с.
5. Шкарупа В.К., Ведерніков Ю.А., Підчибій В.П. Адміністративне право України: словник-довідник. Дніпропетровськ: Вид-во Юридичної академії МВС України, 2001. 194 с.
6. Галуцько В. В. Предмет сучасного адміністративного права України. *Форум права*. 2010. № 2. С. 83—88. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10gvvcru.pdf>.
7. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2005. № 35 (№№ 35–36, 37). Ст. 446.
8. Стець О.М. Сутність та особливості державно-службових правовідносин. *Вісник Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки»*. 2020. № 4. С. 162–167.
9. Іванов А.О. Службове право. Текст лекцій. 2023. URL: [file:///C:/Users/Ira/Downloads/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%20\(23%20%D1%80\).pdf](file:///C:/Users/Ira/Downloads/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%20(23%20%D1%80).pdf).
10. Стець О. М. Державно-службові відносини: сутнісно-понятійна характеристика та галузєво-правова ідентифікація: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2021. 478 с.

References:

1. Administratyvne pravo Ukrainy. Povnyi kurs: pidruchnyk. Halunko V.V., Dikhtievskiy P.V., Kuzmenko O.V., Stetsenko S.H. ta in. Kherson: OLDI-PLiUS, 2018. 446 s.
2. Bytiak Yu.P. Administratyvne pravo Ukrainy: pidruchnyk. Kh.: Pravo, 2001. 528 s.
3. Kolpakov V.K. Publichna sluzhba v suchasni paradyhmi administratyvnoho prava Ukrainy. Sluzhbove pravo: vytoky, suchasnist ta perspektyvy rozvytku: kolektyvna monohrafiia za zah. red. T.O. Kolomoiets, V.K. Kolpakova. Zaporizhzhia: Helvetyka, 2017. S. 84-123.
4. Kurs administratyvnoho prava Ukrainy: pidruchnyk. V.K. Kolpakov, O.V. Kuzmenko, I.D. Pastukh, V.D. Sushchenko [ta in.]. 2-he vyd., pererob. i dopov. K.: Yurinkom Inter, 2013. 872 s.
5. Shkarupa V.K., Vedernikov Yu.A., Pidchybii V.P. Administratyvne pravo Ukrainy: slovnyk-dovidnyk. Dnipropetrovsk: Vyd-vo Yurydychnoi akademii MVS Ukrainy, 2001. 194 s.
6. Halunko V. V. Predmet suchasnoho administratyvnoho prava Ukrainy. *Forum prava*. 2010. № 2. S. 83—88. URL: <http://www.nbu.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10gvvcpu.pdf>.
7. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy vid 06.07.2005 r. № 2747–IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2005. № 35 (№№ 35–36, 37). St. 446.
8. Stets O.M. Sutnist ta osoblyvosti derzhavno-sluzhbovykh pravovidnosyn. *Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Seriiia "Iurydychni nauky"*. 2020. № 4. S. 162–167.
9. Ivanov A.O. Sluzhbove pravo. Tekst leksii. 2023. URL: [file:///C:/Users/Ira/Downloads/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%20\(23%20%D1%80%\).pdf](file:///C:/Users/Ira/Downloads/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%20(23%20%D1%80%).pdf).
10. Stets O. M. Derzhavno-sluzhbovi vidnosyny: sutnisno-poniatiina kharakterystyka ta haluzevo-pravova identyfikatsiia: dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.07. Odesa, 2021. 478 s.